

ARQUITETURA MODERNA E SEU OLHAR SOBRE OS AMBIENTES DE ENSINO

MODERN ARCHITECTURE AND ITS LOOK AT TEACHING ENVIRONMENTS

Jasmine Luiza Souza Silva | contato@jasminearquitetura.com

Jasmine Luiza Souza Silva, arquiteta e urbanista graduada na Pontifícia Universidade de Minas Gerais campus Poços de Caldas. Atua em seu próprio escritório com projetos arquitetônicos, interiores e urbanísticos. Integrante do projeto social "Acessibilidade Para Todos". Possui pesquisas em áreas de Arquitetura escolar, Pedagogia e Patrimônios históricos e arquitetônico.

Resumo

O movimento moderno arquitetônico se instala no Brasil principalmente na década de 1930 e toma as grandes cidades com diversas obras reconhecidas mundialmente. Nesse mesmo período muitos intelectuais procuram novas propostas educacionais visando melhorar a educação pública brasileira, chegam ao país novas formas pedagógicas de ensinar e conseqüentemente, novas formas de se fazer arquitetura escolar. Muitos arquitetos do movimento moderno demonstram preocupação social em suas obras, esse período é marcado pela construção de habitações sociais, museus, teatros, espaços públicos e também ambiente de ensino, projetos escolares brasileiros são reconhecidos por sua arquitetura inovadora. Este estudo propõem uma leitura sobre como a arquitetura moderna pode influenciar nas formas de ensino, levantar questões referentes ao diálogo entre arquitetura e pedagogia moderna, dando ênfase os projetos do arquiteto Villanova Artigas, suas obras mostram grande integração da arquitetura moderna com a educação. A pesquisa abordou uma investigação da história, feita através de leitura e análise das bibliografias existentes que tratam do tema de arquitetura escolar e dissertações que se referem ao ambiente de ensino no movimento moderno.

Palavras-chave: Arquitetura Escolar. Métodos Pedagógicos. Movimento Moderno.

Abstract

The modern architectural movement settled in Brazil mainly in the decade of 1930 and takes the great cities with diverse works recognized world-wide. During this same period many intellectuals seek new educational proposals aimed at improving Brazilian public education, new pedagogical ways of teaching and, consequently, new ways of making school architecture arrive in the country. Many architects of the modern movement demonstrate social concern in their works, this period is marked by the construction of social housing, museums, theaters, public spaces and also teaching environment, Brazilian school projects are recognized for their innovative architecture. This study proposes a reading about how modern architecture can influence the forms of teaching, raise questions concerning the dialogue between architecture and modern pedagogy, emphasizing the projects of the architect Villanova Artigas, his works show a great integration of modern architecture with education. The research addressed an investigation of the history, made through reading and analysis of the existing bibliographies that deal with the subject of school architecture and dissertations that refer to the teaching environment in the modern movement.

Keywords: School Architecture. Pedagogical Methods. Modern Motion.

Introdução

No início do século XX novas formas de ensino chegaram ao Brasil, neste mesmo período o movimento moderno aqui se instaurava e revolucionava a forma de fazer e enxergar a arte. Essa simultaneidade gerou um diálogo entre a arquitetura e as novas metodologias de ensino.

Fazendo uma leitura sobre o contexto histórico, as mudanças sociais ocorridas na primeira metade do século influenciaram a procura por novas formas artísticas. As construções modernas durante a época de ouro da arquitetura brasileira se espalharam por obras de interesse social, entre elas, escolas. Projetos educacionais a nível nacional combinavam arquitetura moderna com as novas tendências pedagógicas.

Não se pode falar em desenvolvimento e qualidade de vida sem se falar em educação de qualidade e está não se faz só com alunos e professores, mas com metodologia adequada e espaço físico que atenda às necessidades e respeite a característica de cada educando.

Neste sentido o ideário precípua deste trabalho é fazer uma leitura sobre a influência da arquitetura moderna brasileira nas obras escolares, conquanto, importante enfoque recairá sobre os projetos de Vilanova Artigas uma vez serem as grandes referências no que diz respeito à arquitetura escolar em diálogo com a pedagogia.

O Século XX inicia-se no Brasil com novos fatos que mudam a fisionomia do país, a ascensão da república e a alta economia do café proporcionaram um período de progresso técnico com a criação de novas fábricas, estimulando a migração do campo para a cidade. As grandes mudanças urbanas também geram mudanças na sociedade e por consequência na arte.

A semana de Arte Moderna de 1922 realizada em São Paulo entre os dias 13 e 17 de fevereiro, é o grande marco de passagem para a arte moderna no Brasil, por iniciativa de grupos de artistas que se uniram

em torno de uma nova proposta estética em busca de valorização das raízes nacionais. O modernismo foi um reflexo das mudanças culturais que aconteceram na primeira década do século, envolveu aspectos sociais, tecnológicos, econômicos e artísticos.

A arquitetura teve pouca representatividade, o evento contou com a participação de dois arquitetos, o espanhol Antonio Garcia Moya e o polonês Georg Przyrembel que apresentaram alguns de seus trabalhos, mas que não chegaram a ser construídos. Segundo Lemos (LEMOS, 1979, p. 133) “os arquitetos que dela participaram não tinham o mínimo conhecimento do que se fazia de moderno pelo mundo”.

Porém, não se pode afirmar que a Semana de 22 teve pouca influência do campo arquitetônico. Movidos pelo sentimento de insatisfação artística e social, buscando uma identidade nacional, os artistas procuravam romper com as técnicas e conceitos tradicionais da arte e isso também é refletido na arquitetura moderna do Brasil que viria a tomar seu espaço nas cidades do país.

O Movimento Moderno da arquitetura no Brasil chegou anos mais tarde, em 1925 apareciam os primeiros artigos a respeito da nova arquitetura, com fortes vinculações às vanguardas europeias. O impulso definitivo viria em 1928, com a construção da casa da Vila Mariana, do arquiteto Warchavchik. Pode-se dizer que o principal propósito foi alcançado pelos artistas da Semana de 22: mostrar a existência da arte além da pintura acadêmica, proporcionou o primeiro choque com as guardas conservadoras, enfraqueceu a resistência, deixou suas ideias e atacou o mundo estabelecido da arte tradicional.

A arquitetura sofre forte influência dos movimentos artísticos, fruto da revolução industrial, o aço e o concreto começam a tomar espaço nas construções gerando novas possibilidades, novas formas de projetar e pensar o espaço. Diferente da Europa, a arquitetura moderna no Brasil não surge para solucionar os problemas já que se desenvolve de forma progressiva com a industrialização do país. O modernismo brasileiro justifica-se como estilo, afirmando a identidade de nossa cultura que busca a inovação da sociedade. Mais do

que uma busca puramente estética ou técnica, essas características revelam um projeto político para o país, que aposta na industrialização para a superação do subdesenvolvimento.

As obras de arquitetura moderna se espalharam pelas grandes cidades dando uma nova fisionomia ao país, sempre em busca de uma identidade nacional as obras demonstram preocupação social e a busca por maneiras mais eficazes de resolver os problemas da população. Nesse período acontece a construção de equipamentos urbanos, edifícios habitacionais, hospitais e também escolas.

Grandes nomes da arquitetura moderna fizeram obras arquitetônicas memoráveis de espaços de ensino, escolas e centros culturais. Muitas propostas arquitetônicas conversam diretamente com as novas pedagogias que na mesma época começam a chegar e a se disseminar no Brasil.

As novas pedagogias

Nas primeiras décadas do século XX, junto às mudanças artísticas e sociais, novos ideais pedagógicos começam a ser difundidos no país. Novas tendências surgem como contrapartida ao sistema tradicional de ensino. As tendências Liberais: Renovadora Progressiva, Construtivista, Método Montessori e Pedagogia Waldorf, são propostas pedagógicas que exigem uma nova forma de pensar a arquitetura escolar, novos ambientes de ensino com espaços mais abertos, espaços de reflexões e interação com a natureza. Menos salas de aulas e mais espaços de discussões.

A ascensão de Getúlio Vargas propiciou, num primeiro momento, espaço para a ideia da educação pública como elemento remodelador do País na construção de uma sociedade moderna e democrática na emergência do mundo urbano-industrial. Os intelectuais voltaram sua atenção para a educação, influenciados por grandes educadores como Maria Montessori, Rudolf Steiner e Loris Malaguzzi que questionavam não só a maneira de educar, como também o espaço em que se educa.

Em 1932, um grupo de 29 educadores assinou o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, que defendia a universalização da escola pública, laica e gratuita. Entre os intelectuais que assinaram o documento estava Anísio Teixeira, figura central na educação pública brasileira. O interesse pela educação levou Anísio à Europa e aos Estados Unidos para observar novos sistemas de ensino que estavam sendo pesquisados e teve contato e afinidade intelectual com as ideias do filósofo e pedagogo norte-americano John Dewey.

Em 1947, num cenário de democratização do País finda a ditadura Vargas, Anísio Teixeira, como secretário da educação do Estado da Bahia, elaborou o Plano Estadual de Educação Escolar que criou conceitualmente a escola-parque, na qual defende que a escola tem que ser um ambiente que contribuía para a formação completa do ser, com ensino reflexivo, cultural e esportivo integrado com a comunidade. O arquiteto Diógenes Rebouças projetou a primeira escola-parque, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro seguindo fielmente o programa e o conceito de espaço escolar de Anísio Teixeira, mesclavam princípios modernos na arquitetura e idealismo social nos programas arquitetônicos.

Depois da primeira Escola parque implantada por Anísio Teixeira, muitos programas educacionais foram baseados nessa teoria, os mais conhecidos são: os CIEPs, no Rio de Janeiro, foram criados na década de 80 por Darcy Ribeiro, no governo de Leonel Brizola e projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer.

Inspirados no CIEPs, os CIACs foram instituídos em 1991 pelo governo Collor como parte do “Projeto Minha Gente”. Os CIACs foram projetados pelo arquiteto João Figueiras Lima (Lelé) utilizando materiais pré-fabricados, conceito moderno de construção, foram projetados para serem construídos nos quatro cantos do país. Com o fim do governo Collor, o ministro Murílio Hingel decidiu dar continuidade ao programa, porém o modificou, inclusive pela alteração de sua sigla, passaram a se chamar Centros de Atenção Integral à Criança - CAICs.

Os exemplos mais recentes são os CEUs, Centro Educacionais Unificados, programa que começou com o governo de Martha Suplicy na Prefeitura de São Paulo em 2003 que hoje se expandiu por todo o estado. O projeto básico do CEU foi feito pelos arquitetos: Alexandre Delijaicov, André Takiya e Wanderley Ariza, com o objetivo de aplicar políticas educacionais onde a escola pública possa ser estendida a todas as classes sociais.

Arquitetura moderna e projetos escolares

Em recorrente nas obras do período moderno percebe-se o sentimento de preocupação social por parte dos arquitetos. Esse sentimento se reflete diretamente nas obras do período e conseqüentemente nos projetos de arquitetura escolar.

Grande exemplo dessa arquitetura acontece em São Paulo com o movimento Escola Paulista que define um estilo arquitetônico com ênfase na técnica construtiva, pela adoção do concreto armado aparente e valorização da estrutura. Tem como principal protagonista João Batista Vilanova Artigas, com obras educacionais reconhecidas como Escola Estadual de Itanhaém, Ginásio de Guarulhos e a Faculdade De Arquitetura e Urbanismo da USP – FAU/USP

Escola Estadual de Itanhaém

A Escola Estadual de Itanhaém, um projeto de João Batista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi de 1959, tornou-se referência como projeto escolar por seu inovador ponto de vista estrutural, espacial e plástico, sua simplicidade ao resolver o projeto ao mesmo em que exalta a utilização do concreto aparente, fica evidente a referência da Escola Paulista.

Projetados para abrigar sete salas de aula o edifício possui planta longitudinal sendo as salas dispostas linearmente no terreno. O elemento estrutural da grande cobertura caracteriza o edifício, um pórtico de três apoios que se multiplica em módulos estruturais que ultrapassam as paredes se transformando em elemento de sombreamento para as salas de aula. Nas palavras de Cavallari “o edifício mostra-se senta-

do ao chão, sóbrio e seguro, revelando-nos o equilibrado jogo entre peso e leveza”. (CAVALLARI, 2014, p. 1).

O grande vão formado pela estrutura de cobertura permite uma leitura completa do espaço, a estrutura principal do edifício é realizada por uma sequência de duas linhas de pilares recuados em relação à fachada e pintados com cores escuras, esse truque visual passa a ideia de continuidade espacial, sem interrupções visuais de destaque.

Observa-se a importância que o arquiteto dá ao espaço de aprendizado livre, mesmo a escola tendo as tradicionais salas de aula, o espaço comum é protagonista e produz consciência coletiva de um ambiente para a sociedade ocupar. A escola servia ao propósito de mostrar o esforço público na educação de cidadãos pensantes, evidenciando a ideia de que o espaço educacional deve proporcionar algo além do que o previsto na grade horária e no livro didático. O ambiente de ensino deve ser parte do aprendizado, deve ensinar o cidadão a viver em sociedade e expressar o seu melhor. Nas palavras de Artigas “Alfabetizar não basta, nem é essa a finalidade da escola no mundo moderno”. (ARTIGAS, 2004, p.122)

O Ginásio de Guarulhos

O projeto de 1960 também com parceria do engenheiro Carlos Cascaldi é um símbolo da arquitetura moderna paulista. O edifício trata-se de um volume retangular disposto em um terreno de declive com três módulos longitudinais e o quarto módulo transversal.

Nessa obra observamos a liberdade em que o arquiteto trabalhou o modernismo com racionalidade espacial e na estrutura criando vãos de 7 metros que formam as salas de aula. O pátio tem papel central, local de encontros e passagem, elaborado para que seja uma “sala de aula” aberta para expressar a criatividade dos alunos. No projeto há preocupação com o conforto térmico, os pilares funcionam como elemento estrutural e também brise vertical. Na fachada nordeste, são utilizados elementos vazados de concreto, cobogós, elemento

típico da arquitetura brasileira que funcionam como filtros de luz e reforça a presença do módulo estrutural a partir do desenho quadricular proposto.

O grande destaque do projeto está nas formas da estrutura, como em muitas outras obras de Artigas, o arquiteto concebe a estrutura como forma expressiva que enriquece e dinamiza a espacialidade da obra. O jogo de cores primárias sobre as estruturas, pisos e alvearias é característico das obras de Artigas & Cascaldi nesta fase, sendo alguns panos de concreto deixados sem aposição de cor, reforça a preocupação estética, ademais, o mural de autoria de Mario Gruber sobre a parede do auditório e biblioteca favorece o contato dos alunos com a arte moderna brasileira. O partido reforça o ambiente comunitário da escola, voltada para si, mas de franco acesso, característica que será recorrente nas obras da Arquitetura Paulista, em especial naquelas de interesse público.

Na obra do Ginásio de Guarulhos, a pedagogia aplicada não fica clara no projeto, porém, como em muitas obras de Artigas, podemos perceber a preocupação do arquiteto em integrar a escola a comunidade. O pátio central e aberto também é uma característica presente em diversas obras, é um espaço de concentração de pessoas, de encontros, local de expressão artística e, claro, um espaço de diversão.

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (FAU/USP)

Considerada um grande exemplo de arquitetura pensada para o ensino, a FAU/USP foi projetada para a implantação de uma nova metodologia pedagógica para o curso de arquitetura e urbanismo. Artigas propôs um novo currículo ao curso de arquitetura que foi implantado a partir de 1962 e foi difundido em outras faculdades. Ele propõe que o curso deve se estruturar nas disciplinas dedicadas ao projeto em diferentes escalas, sendo o estúdio o principal espaço de aula e de discussão.

Artigas acreditava que para a formação completa do profissional era necessário a organização do curso em três departamentos: História, Projetos e Técnicas. Pode-se observar essa organização na divisão espacial do edifício. Ao entrar encontramos o salão caramelo, espaço de concentração de alunos, manifestações e exposições de trabalhos. O arquiteto priorizou os ambientes de ateliê, sendo esse uma grande sala aberta onde os alunos de diversos níveis de graduação podem ocupar o mesmo local e interagir entre os trabalhos.

A biblioteca ocupa espaço importante no prédio, sendo toda envidraçada demonstra que a sabedoria deve ser transparente e acessível a todos. As salas de aulas são ambientes fechados, com pouco contato externo praticamente sem janelas, localizado no último pavimento do edifício, o arquiteto acreditava que esse espaço precisava ser isolado do restante por ser um local de mais concentração.

Um edifício democrático, sem portas de entrada torna-se muito convidativo a comunidade. A continuidade espacial garantida pela adoção de rampas e de iluminação zenital, e pelo emprego de grandes vãos, gerando extensos planos horizontais de concreto aparente.

Espaços de Ensino além da Escola

O espaço de ensino não está limitado somente dentro das escolas. Segundo teoria pedagógica de Rubem Alves, o contato da criança com a sociedade ensina mais do que o aprendizado estimulado dentro das escolas. Ambientes não formais libertam para que as crianças adquiram conhecimento e desenvolvam suas habilidades voltadas para o ato de se comunicar, compreender o mundo e seu ambiente, raciocinar, solucionar problemas e fazer escolhas.

Sendo assim, podemos incluir centros culturais, parques, teatros e museus como parte dos espaços educadores. Atividades curriculares fora do ambiente formal da sala de aula é um método que enriquece o processo de transmissão de conhecimento e assimilação deste, o que significa um melhor rendimento escolar. Algumas obras modernas paulistas são grandes exemplos de espaços educadores.

O Museu de Arte de São Paulo (MASP), os Parques como Ibirapuera e Parque Burle Marx são ótimos locais de convivência, lazer e também ambientes educativos.

O parque do Ibirapuera, inaugurado em 1954 é o mais conhecido parque da cidade de São Paulo, tanto por sua extensa dimensão como por suas obras arquitetônicas reconhecidas mundialmente concebidas pelos arquitetos Oscar Niemeyer, Ulhôa Cavalcanti, Zanon Lotufo, Eduardo Kneese de Mello, Ícaro de Castro Mello, além do paisagista Augusto Teixeira Mendes. O parque oferece amplo programa educacional com mais de 494 espécies de plantas, das quais 16 estão ameaçadas, além do seu acervo arquitetônico renomado com diversas obras que expõem elementos arquitetônicos típicos do modernismo brasileiro, é um espaço com espacialidade educadora, ao passear pelo parque depara-se com mais de 30 esculturas a céu aberto e jardins de Roberto Burle Marx em meio à flora nativa brasileira.

Um ambiente lúdico e inspirador, um ambiente de ensino que mescla natureza e edifícios culturais como o prédio da Fundação Bienal, o Museu Afro Brasil, o Planetário Professor Aristóteles Orsini, um dos primeiros planetários do Brasil, a Oca com diversas exposições de arte durante todo o ano, o Museu de Arte Moderna (MAM) com acervo de mais de 5 mil obras de artistas como Tarsila do Amaral, Candido Portinari, Di Cavalcanti e Ligia Clark.

Outro exemplo de espaço educador é o Parque Burle Marx projetado em 1950 por Roberto Burle Marx, antiga Chácara Tangará de propriedade do empresário Baby Pignatario, o paisagista foi contratado para idealizar e realizar os jardins de sua residência projetada Oscar Niemeyer. O parque é voltado para a preservação da fauna e flora local, espécies remanescentes da Mata Atlântica, propõem aprendizado sobre a fauna brasileira com mais de 89 espécies, além do espaço encantador para realizar piqueniques, brincadeiras e aulas ao ar livre, o parque também conta com edificações valiosas para nossa história e arquitetura, como a “Casa de Taipa e Pilão” datada do século XIX.

Em 1991 o parque e passou por uma intervenção de restauração, realizada pelo próprio Burle Marx e atualmente possui uma importante função na composição de áreas verdes da cidade de São Paulo.

O Museu de Arte de São Paulo (MASP) não poderia ficar fora, ícone inconfundível da cidade. Projetado por Lina Bo Bardi e inaugurado em 1947, o propósito sempre foi realizar exposições periódicas, promovendo os aspectos didáticos da arte, concursos, conferências, e abrir para as escolas discussões artísticas. O edifício é símbolo da resistência arquitetônica moderna, grande referência pública para as reuniões abertas e manifestações, se torna um espaço de ensino não só por seu acervo artístico, mas também por ter adquirido o simbolismo de local democrático.

Um espaço de aprendizado acessível a todos, recebe diversas exposições de arte durante todo o ano, além das exposições, no museu foram inauguradas escolas artísticas com aulas de escultura, pintura, gravura, design industrial, fotografia, cinema, jardinagem, teatro, dança e até aulas de moda.

Conclusão

A escola é à base da formação do cidadão, o conhecimento é instrumento essencial para a construção de uma sociedade de oportunidades iguais e democrática. Diferente da escola convencional, as novas pedagogias pregam a convivência social para promover a harmonia e interação da comunidade. O projeto arquitetônico escolar está diretamente relacionado com a forma de ensino e aprendizado das escolas. Desde o movimento moderno, novas escolas têm mudado seu espaço para dar mais liberdade ao aluno e adequar a forma de ensinar com as novas mudanças da sociedade. O objetivo é formar seres humanos livres que possam pensar por si só, educando com esporte, cultura e lazer, visando preparar para um futuro, ensinar a viver com mais inteligência, mais tolerância e mais felicidade.

A arquitetura moderna tem contribuição na difusão do ensino democrático, a racionalidade e uso de elementos pré-fabricados propor-

cionaram a dispersão das formas construtivas pelo país contribuindo para a construção de mais obras públicas de interesse social, entre elas, muitas escolas. Propostas pedagógicas que confrontam com a maneira tradicional de ensino tem como fundamento a formação completa do estudante, desde a grade curricular exigida pelos órgãos públicos até o ensino de democracia, cultura, conviver em harmonia com a natureza e esportes.

Espaços além da escola também são ambientes educadores, o ensino não está só na sala de aula e sim em todos os locais de vivência da criança. Museus, teatros e parques também são locais de ensino e por isso devem ser tratados e considerados como tal. Além disso, novas propostas pensam a escola integrada a comunidade, sem muros, com maior contato possível com o espaço público urbano e o meio ambiente, um ótimo exemplo são as escolas CEUs que estão sendo implantadas em diversos bairros carentes de São Paulo e em todo o estado. O objetivo é promover ações para reverter o quadro da desigualdade social, espaços que atendam as atividades de maneira adequada, com qualidade acústica e espacial, um local que o aluno tenha prazer em estar e que contribua para o ensino construtivo das crianças e adolescentes.

Referências Bibliográficas:

AMARAL, Aracy. Artes plásticas na semana de 22. São Paulo, Perspectiva, 1979. P. 152.

ARTIGAS, João Batista Vilanova. Caminhos da arquitetura. Sobre escolas. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2004. Pag.122.

BUFFA, Ester. PINTO, Gelson de Almeida. Arquitetura e educação: organização do espaço e propostas pedagógicas dos grupos escolares paulistas, 1893 / 1971. São Paulo: Editora Edufscar 1. Ed, 2001.

BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 3ª edição, 1999.

CAVALLARI, Diogo. Sobre escolas que contam histórias. Arqtextos, São Paulo, ano 15, n.084,02, set. 2014. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/15.084/5284>. Acesso em 25 jun. 2018.

FERREIRA, A. F; MELLO, M. G. Arquitetura escolar paulista: anos 1950 e 1960. São Paulo: editora FDE, 1ed. 2006.

KOPP, Anatole. Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa. São Paulo: Nobel, 1990

KOWALTOWSKI , Doris C. C. K. Arquitetura Escolas: o projeto de um ambiente de ensino. São Paulo: FAPESP 1ª edição, 2011.

LE MOS, Carlos A. C. Arquitetura Brasileira. São Paulo: Melhoramentos, Ed. Universidade de São Paulo. 1979. P. 133.

REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro da Arquitetura no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1987. P. 211.

VIÑAO FRAGO, A.; ESCOLANO, A. Currículo, espaço e subjetividade: a arquitetura como programa. Tradução de Alfredo Veiga Neto. Rio de Janeiro: DP&A, 1998.